

12% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía

Fuentes principales

- 11% Fuentes de Internet
- 3% Publicaciones
- 5% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Ni humanos puros ni robots fríos, una reflexión poshumana

En los últimos años la tecnología se ha convertido en una presencia constante tanto en lo que hacemos como en lo que somos. Ya no es solo una herramienta para facilitar ciertas tareas sino algo que forma parte de la vida diaria y en muchos casos se integra al cuerpo y a la mente. No se trata solo de avances externos sino de una transformación silenciosa de cómo nos entendemos como personas. Conectarse, medirse, rastrearse o incluso intervenir físicamente en el cuerpo a través de dispositivos es algo común. Y en medio de este nuevo escenario muchas cosas cambian, nuestras capacidades, nuestros vínculos y también nuestra forma de sentirnos humanos. Esto ha generado opiniones divididas. Hay quienes ven en esta transformación una pérdida, temen que la tecnología borre lo auténtico, lo emocional, lo humano. Otras personas, en cambio creen que no se trata de perder sino de modificar de crecer desde otro lugar. ¿Estamos perdiendo lo que nos hace humanos o estamos construyendo nuevas formas de serlo? Esa pregunta atraviesa muchas discusiones actuales, especialmente desde enfoques como el poshumanismo, que propone repensar lo que significa ser humano cuando el cuerpo y la mente empiezan a vincularse con lo digital. Desde mi punto de vista, la tecnología no nos aleja de lo que somos, sino que permite nuevas formas de experimentar y habitar el mundo. El cuerpo ya no es una estructura cerrada y la subjetividad se adapta a los entornos que la rodean. Por eso, sostengo que los cambios actuales no nos deshumanizan, sino que abren posibilidades para vivir de formas distintas, algunas impensables hasta hace poco. Esto no significa que todo lo nuevo sea bueno en sí mismo, pero sí invita a observar con cuidado lo que está cambiando y por qué. A partir de esta idea, desarrollo dos aspectos que considero centrales, como la tecnología interviene en el cuerpo y cómo influye también en la forma de pensar, sentir y construir identidad.

Durante mucho tiempo, se creyó que el cuerpo era algo natural, estable, dado por la biología. Hoy sin embargo se transforma. Hay personas que llevan implantes que les

Flores Huaranga Lesly Solange

devuelven la audición, brazos robóticos que se conectan al sistema nervioso o sensores que monitorean funciones vitales en tiempo real. Estas modificaciones no solo permiten reparar funciones perdidas sino también incorporar capacidades nuevas como ver en la oscuridad o desplazarse con ayuda de un exoesqueleto. Un ejemplo concreto de ello es el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde se ha logrado aplicar con éxito implantes de conducción ósea para niños de distintas regiones del país:

Los niños que nacen con problemas de sordera o baja audición debido a alguna malformación a nivel del oído y deformidad de la oreja, tienen una alternativa de recuperar la audición gracias a los implantes de conducción ósea que viene aplicando con éxito el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja en niños de las diferentes regiones del país. (Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, 2019, párr. 7)

Estas intervenciones no solo devuelven una capacidad biológica perdida, sino que al hacerlo modifican la experiencia del cuerpo y abren nuevas posibilidades de desarrollo. Como afirma también esta institución, “es preciso destacar que el deterioro de la audición en la etapa de la infancia afecta las habilidades del habla, lenguaje y aprendizaje, provocando un retraso en el desarrollo del crecimiento del niño y un problema social como el bullying” (Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, 2019, párr. 1). Gracias a estos avances, la tecnología no solo repara, sino que también previene consecuencias emocionales, sociales y educativas.

Todo esto rompe la idea de que hay un solo modo válido de tener cuerpo. Las tecnologías no solo complementan, sino que cambian la experiencia corporal. El cuerpo ya no es solo lo que nace sino también lo que se puede construir, extender o ajustar según necesidades específicas. Lo que antes parecía imposible hoy está sucediendo y no como parte de una fantasía futurista sino como parte de la vida cotidiana de muchas personas. Algo similar ocurre con la forma en que una persona se percibe a sí misma, especialmente en los

entornos digitales, donde el cuerpo ya no se limita a lo físico, sino que puede ser representado mediante un avatar. Según Pérez (2024), estas representaciones virtuales inciden en el comportamiento de quienes las usan al punto que el cuerpo digital no es solo una imagen proyectada, sino una construcción que influye directamente en cómo se actúa, se siente y se piensa dentro y fuera del entorno virtual. Esta relación entre el avatar y la identidad no es un simple juego estético, sino una experiencia subjetiva que transforma la vivencia del cuerpo.

Pero no es solo el cuerpo lo que cambia. También la forma en que las personas se piensan a sí mismas, se relacionan con otras y construyen sus ideas sobre el mundo. Es muy común que gran parte de la vida ocurra en entornos digitales. Redes sociales, aplicaciones, avatares o espacios de realidad virtual son lugares donde se expresan emociones, se crean lazos y se toma posición frente a lo que ocurre. Aguilar y Said (2010) explican que, en estos espacios los usuarios no solo socializan, sino que reconstruyen su identidad a partir de lo publican y sobre todo de las reacciones que esas publicaciones generan. Esta interacción constante influye directamente en la forma en que las personas se perciben y se entienden a sí mismas en contextos digitales.

A esto se suma la presencia de algoritmos que influyen en lo que se ve, se escucha o se elige. La subjetividad ya no se construye sola, sino en diálogo constante con sistemas que aprenden de los gustos y costumbres de cada quien. Esto plantea una forma distinta de pensar la identidad ya no es solo algo interno sino también algo que se produce en interacción con plataformas y tecnologías que reflejan, la alimentan y a veces, la moldean. Sued (2022) comenta que estos sistemas digitales no solo filtran la información, sino que también tienen un papel en cómo las personas entienden lo que pasa a su alrededor ya que esas selecciones influyen en su forma de pensar, de expresarse y de relacionarse con otros.

Además, el hecho de tener experiencias emocionales en mundos virtuales o en espacios mediados por inteligencia artificial no significa que esas emociones sean menos

Flores Huaranga Lesly Solange

reales. Lo que cambia es el canal por el cual viven. Y eso también forma parte del cambio subjetivo actual, la capacidad de sentir, decidir y pensarse a través de vínculos que no siempre son presenciales, pero no por eso dejan de tener sentido.

En conclusión, el cuerpo humano ha dejado de ser entendido como algo fijo y puramente biológico. Los avances tecnológicos permiten no solo recuperar funciones perdidas, como la audición, sino también expandir capacidades y redefinir la experiencia de habitar un cuerpo. Ejemplos como los implantes de conducción ósea aplicados en el INSN San Borja muestran que estas intervenciones tienen efectos profundos no solo en lo físico, sino también en el desarrollo emocional, social y educativo de las personas. Por otro lado, también está cambiando la forma en que las personas se piensan a sí mismas y construyen su identidad. En los espacios digitales, donde las interacciones están medidas por algoritmos y representaciones virtuales, la subjetividad se redefine constantemente. La identidad ya no es solo una expresión interna, sino una construcción que se da en diálogo con plataformas, reacciones y vínculos virtuales que también afectan cómo se siente, se elige y se comprende la realidad. Por estas razones, no comparto la idea de que la tecnología elimine lo humano. Más bien, pienso que lo redefine. El cuerpo ya no es solo lo que se hereda biológicamente y la subjetividad no se limita al espacio físico. La experiencia de ser persona está en movimiento y la tecnología es una de las causas principales de ese movimiento. El poshumanismo no niega lo humano, lo desplaza hacia otras formas de existencia que aún se están comprendiendo.

Eso sí, esta transformación no es automática ni está libre de riesgos. No todo avance mejora la vida y por eso creo que es necesario acompañar estos cambios con reflexión. La tecnología no tiene voluntad propia lo que importa es como se usa, en manos de quien esta y con que intención. No se trata de aceptarla sin pensar, ni de rechazarla por miedo. El desafío está en aprender a convivir con ella, en decidir cuándo potencia lo que somos y cuando no.

Flores Huaranga Lesly Solange

En ese equilibrio, tal vez este la clave para la evolución tecnológica no borre lo humano, sino que lo haga más libre, más consciente y por qué no más completo.

Ser no es nacer, filosofía del género desde Judith Butler y Paul B. Preciado

En las últimas décadas, la noción de género ha dejado de ser entendida únicamente como una clasificación biológica o como un rol social inamovible. Cada vez son más las voces que reconocen que la forma en que las personas viven su identidad de género no responde solo a lo que dicta la naturaleza, sino también a lo que la sociedad permite, impone o prohíbe. Esta transformación no ha surgido de un día para otro, es el resultado de luchas, cuestionamientos y resistencias que han visibilizado experiencias tradicionalmente silenciadas. Por ejemplo, las vivencias de personas trans, no binarias o intersexuales han evidenciado que el binarismo hombre-mujer no alcanza para describir la diversidad de lo humano. En este panorama, la filosofía del género se presenta como una herramienta clave para cuestionar certezas asumidas y abrir nuevas formas de entender el cuerpo, la identidad y la subjetividad. Este cambio de mirada ha generado múltiples tensiones. Por un lado, hay quienes consideran que redefinir el género amenaza el orden natural de las cosas, desestabiliza la familia tradicional o pone en riesgo valores fundamentales. Por otro lado, muchas personas defienden que abrir conversación sobre el género permite reconocer la pluralidad y combatir formas de exclusión profundamente arraigadas. En el fondo, persiste una inquietud que atraviesa muchas discusiones actuales. ¿El género es algo que se hereda o algo que se construye en el día a día? ¿Puede alguien habitar su cuerpo de una forma que no encaje en el modelo hombre-mujer sin ser cuestionado por ello? ¿Tenemos derecho a decidir quiénes somos sin pagar un precio por hacerlo? Estas preguntas lejos de ser abstractas recorren los debates del feminismo, el transfeminismo y la teoría queer, y siguen sin encontrar una única respuesta. Pensar el género desde una mirada filosófica no fragmenta lo humano, sino que lo enriquece. La identidad no se reduce a un dato biológico ni a una norma cultural inalterable, sino que se construye en diálogo con el entorno, la historia y las estructuras de poder. Autores como Judith Butler y Paul B. Preciado resultan fundamentales

Flores Huaranga Lesly Solange

en este camino, porque proponen una lectura crítica de lo que entendemos por cuerpo, deseo y subjetividad. Por eso, sostengo que la filosofía del género no solo cuestiona los límites de lo binario, sino que ofrece nuevas formas de existencia más libres, justas y habitables para todas las personas. Con el objetivo de desarrollar esta postura, abordare dos ejes centrales: Por un lado, cómo Judith Butler analiza el género como una construcción performativa; por otro, cómo Paul B. Preciado profundiza este enfoque al incorporar el papel de la tecnología, los discursos médicos y las políticas del cuerpo.

En primer lugar, Judith Butler sostiene que el género no es una verdad interna que se manifiesta naturalmente en el cuerpo, sino un acto que se repite constantemente. Es decir, no nacemos siendo mujeres o varones, sino que actuamos nuestro género a través de gestos, palabras, comportamientos y expectativas sociales. Esta teoría, conocida como la performatividad del género, plantea que la identidad es el resultado de una repetición constante de normas y que justamente por eso puede subvertirse o transformarse. Como señala Preciado, “el género no tiene estatuto ontológico fuera de los actos que lo constituyen [...] sería el efecto retroactivo de la repetición ritualizada de performances” (Preciado, citado en Duque, 2010, p. 4)

Butler no solo cuestiona la idea de un género esencial, sino que también propone una lectura crítica de cómo esas repeticiones moldean lo que entendemos como normal o deseable. Por ejemplo, si una niña es educada para ser delicada, sumisa o maternal, no lo hace porque su biología lo dicte, sino porque ha aprendido que eso se espera de ella. Lo mismo ocurre con los niños a quienes se les enseña a ser fuertes, valientes y competitivos. Según Butler, estas repeticiones naturalizan roles que son en realidad construcciones históricas. Por eso, cuando alguien rompe con esa lógica como ocurre con el caso de una persona trans o no binaria, no está fallando, sino desafiando una norma que nunca fue neutral.

Además, esta idea ha tenido un impacto político importante. Las marchas del orgullo, las protestas feministas y las expresiones artísticas que juegan con el género, como las expresiones drag o el voguing son formas de subversión performativa. Al hacer visible lo que se quería ocultar, estos actos muestran que el género puede vivirse de múltiples maneras sin que ninguna sea más real que otra. En otras palabras, Butler no busca eliminar el género, sino liberarlo de los mandatos que lo han encarcelado. Duque (2010) sostiene lo siguiente:

Más aun, la transformación social no ocurre simplemente por una concentración masiva en favor de una causa, sino precisamente a través de las formas en que las relaciones sociales son rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos por prácticas anómalas o subversivas (p. 9).

Esta reflexión ayuda a entender que lo político no está solo en salir a manchar o pedir derechos, sino también en las pequeñas acciones que cambian cómo nos relacionamos y cómo pensamos lo que es posible. Por eso, los cuerpos que antes eran vistos como raros o fuera de lugar, hoy pueden ser una forma de crear nuevas formas de vivir.

Por otra parte, Paul B. Preciado amplía esta discusión al enfocarse en cómo los cuerpos son intervenidos por tecnologías médicas, farmacologías y digitales. A diferencia de Butler, que se centra más en el lenguaje y los discursos, Preciado habla desde una experiencia vivida, desde una corposubjetividad que une lo biológico y lo político. Para él, el cuerpo no es un contenedor fijo, sino un campo de experimentación que está atravesado por hormonas, cirugías, nombres legales, algoritmos y regulaciones estatales. Cómo el mismo señala, “sería por ello más correcto, en términos ontopolíticos, hablar de “tecnogénero” si queremos dar cuenta del conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materialidad de los sexos (Testo Yonqui, citado en Browne et al., 2015, p. 2).

Flores Huaranga Lesly Solange

En este sentido, su mirada permite evidenciar que la identidad no es solamente una respuesta a las normas culturales, sino también una interacción constante con dispositivos de poder y control. Un ejemplo concreto de esto es el acceso a tratamientos hormonales para personas trans. Lejos de ser una decisión puramente personal, el proceso está mediado por protocolos médicos, diagnósticos psiquiátricos y leyes que permiten o restringen el derecho a modificar el cuerpo. En este contexto, Preciado afirma que “mi cuerpo, mis células son el aparato político por excelencia, un espacio público-privado de vigilancia y activación” (Preciado, citado en Browne et al., 2015, p. 8). Esto refuerza la idea de que el cuerpo es una construcción política.

Asimismo, plantea que la biotecnología ha hecho que los cuerpos ya no respondan solo a la naturaleza, sino también al mercado y a la ciencia. Una persona puede hoy decidir no tener hijos y congelar sus óvulos o bien transicionar de género gracias a intervenciones médicas. En este contexto, el género deja de ser una categoría cerrada y se vuelve una herramienta de creación. Podríamos decir, entonces que el cuerpo se ha vuelto un laboratorio vivo, donde se ensayan nuevas formas de existencia.

En conclusión, Judith Butler nos ayuda a comprender que el género no es algo con lo que nacemos, sino algo que aprendemos y repetimos a diario. A través de gestos, palabras y comportamientos, vamos asumiendo lo que se espera de nosotros como varones o mujeres. Pero eso no significa que estemos obligados a seguir siempre las mismas reglas. Cuando alguien rompe con lo establecido, no está fallando, sino revelando que existen otras formas posibles de ser. Y eso también es un acto político, desafiar lo que se considera “normal” abre caminos para que más personas puedan vivir con libertad. Las expresiones culturales, las protestas y las marchas también forman parte de este cambio, porque hacen visibles realidades que antes eran silenciadas. Por otro lado, Paul B. Preciado muestra que el género no se construye solo a través de costumbres o palabras, sino también mediante decisiones

Flores Huaranga Lesly Solange

sobre el cuerpo. Hoy muchas personas transforman su cuerpo con ayuda de la medicina, pero no lo hacen en total libertad, sino dentro de reglas, diagnósticos y leyes. Su reflexión nos invita a ver el cuerpo no como algo fijo, sino como un espacio que se pueda modificar. Gracias a los avances tecnológicos, ahora hay más opciones para decidir cómo queremos vivir, aunque aun existan obstáculos. Más que una amenaza, el género puede entenderse como una herramienta para imaginar y crear nuevas formas de existencia, sin que nadie tenga que esconderse o sufrir por ser quien es. Así, reafirmo mi tesis al señalar que tanto Judith Butler como Paul B. Preciado coinciden en que el género no es un hecho natural, sino una práctica en constante transformación. Mientras Butler se centra en la repetición de normas culturales que crean ilusión de una identidad estable, Preciado denuncia cómo las tecnologías y las instituciones controlan los cuerpos en nombre del bienestar o la normalidad. Por ello, sus ideas invitan a pensar en el género no como una amenaza, sino como una posibilidad. Lejos de fragmentar lo humano, la filosofía del género lo expande, lo enriquece y lo hace más inclusivo.

A pesar de estos aportes valiosos, no podemos ignorar que el rechazo social, la violencia y la discriminación siguen presentes. Muchas personas que cuestionan las normas de género especialmente quienes viven en condiciones de pobreza o exclusión enfrentan dificultades para acceder a derechos básicos como la salud. La educación o el trabajo. Por eso, la filosofía del género no puede quedarse en los libros, debe salir a las calles, acompañar las luchas reales y transformar las instituciones. Hablar de géneros también hablar de justicia. Y mientras exista una sola persona que no pueda vivir su identidad con libertad y sin miedo, esta discusión seguirá siendo urgente.

Tres voces sobre el reconocimiento, justicia desde de Taylor, Fraser y Honneth

En los debates contemporáneos sobre democracia, igualdad y derechos humanos, uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia es el del reconocimiento. Durante siglos, las luchas sociales giraron en torno al acceso a recursos económicos, pero en las últimas décadas cada vez más voces han puesto sobre la mesa la necesidad de ser reconocidos en la diferencia, en la lengua, en la cultura, en la identidad. En este panorama, la justicia ya no puede entenderse solo como una cuestión de distribución material, sino también como un asunto profundamente simbólico. Ser ignorado, menospreciado o malinterpretado en lo que uno es produce un daño que va más allá de lo económico. Afecta directamente la dignidad, la autoestima y la participación en la vida social. Este cambio de mirada ha generado debates intensos. Hay quienes piensan que enfocarse tanto en el reconocimiento puede distraer de problemas estructurales como la pobreza o la desigualdad económica. Otros consideran que sin reconocimiento no hay justicia real, porque una sociedad que margina ciertas identidades perpetúa relaciones de dominación, incluso si reparte bienes materiales. ¿Debemos priorizar la redistribución de recursos o el reconocimiento de identidades? ¿Es posible pensar ambas dimensiones como partes de una misma lucha por la justicia? Desde mi punto de vista, no hay justicia posible sin reconocimiento. La dignidad de las personas no se sustenta solo en lo que poseen, sino también en la forma en que son tratadas, valores y escuchadas en el espacio público. Por eso, sostengo que la justicia no puede limitarse a una cuestión económica, sino que debe incluir también el reconocimiento cultural, simbólico y afectivo. Autores como Charles Taylor, Nancy Fraser y Axel Honneth han abordado esta problemática desde distintos enfoques y sus aportes resultan fundamentales para entender la complejidad del tema. A continuación, me enfocare en tres maneras distintas de entender el reconocimiento. Cada una resalta por qué es tan importante sentirse visto, escuchado y respetado en la vida en común. Las ideas que proponen ayudan a comprender que el reconocimiento no es solo un deseo

Flores Huaranga Lesly Solange

individual, sino una necesidad profunda para vivir con dignidad y construir relaciones más justas.

Ser reconocido no es solo un deseo, sino una necesidad básica. Charles Taylor señala que las personas construyen su identidad en diálogo con los demás. Si alguien crece en un entorno que ignora o desprecia su cultura, no es probable que desarrolle sentimientos de vergüenza o inferioridad. Por ejemplo, una adolescente indígena que no ve reflejadas sus costumbres en la escuela o en los medios de comunicación puede llegar a pensar que lo suyo no vale. Este tipo de invisibilidad no es solo simbólica, sino que afecta directamente la autoestima y el sentido de pertenencia.

Además, Taylor argumenta que el reconocimiento no es solo un gesto de bondad, sino una condición necesaria para que las personas se desarrollen libremente. Cuando una sociedad valora verdaderamente a sus miembros en su diversidad, estos se sienten más seguros para actuar, expresarse y vivir con dignidad. En palabras del autor, “el reconocimiento idóneo no sólo es una cortesía que debemos a los demás, es una necesidad humana vital” (citado en Rangel, 2019, p. 7). Por ejemplo, si un joven afrodescendiente crece en un país donde se reconoce su historia, su lengua y sus referencias culturales están presentes, tendrá muchas más posibilidades de construir una identidad sólida y sentirse parte de la comunidad. De ese modo, el reconocimiento deja de ser una palabra vacía y se convierte en un acto que libera del peso de la marginación.

Por otro lado, Taylor demuestra que el reconocimiento no solo beneficia al individuo, sino también al tejido social. Cuando diferentes grupos culturales se sienten valorados, se fortalece la convivencia. Por ejemplo, incluir diversas celebraciones culturales en espacios públicos, como festivales o centros educativos, permite a las personas compartir con orgullo sus raíces y aprender unos de otros. Así, el reconocimiento deja de ser una concesión y se convierte en la base de una ciudadanía más inclusiva.

Flores Huaranga Lesly Solange

Nancy Fraser afirma que no basta con el reconocimiento simbólico si al mismo tiempo existen desigualdades económicas profundas. Una comunidad puede ser visibilizada en los discursos oficiales, pero si sigue sin acceso a servicios básicos, esa visibilidad es insuficiente. Por ejemplo, si se celebra el día de la mujer cada año, pero las brechas salariales no se reducen, entonces el gesto simbólico no va acompañado de justicia real. Fraser insiste en que la justicia debe ser tanto redistribuida como reconocedora, es decir debe actuar en ambos niveles.

En este sentido, Fraser critica las soluciones que solo abordan una parte del problema. Si se reconoce la identidad de un grupo, pero no se transforma su situación material, el cambio es incompleto. Tomemos el caso de las personas con discapacidad, pueden recibir elogios por sus esfuerzos o aparecer en campañas publicitarias, pero si carecen de acceso a transporte público accesible o a un empleo digno, la justicia sigue sin cumplirse. Como lo señala Fraser, “la reivindicación por el reconocimiento y la reivindicación por la redistribución económica (...) constituyen la imposibilidad de resolver una dejando intacta a la otra” (Palacio, 2012, p. 7). Con ello, nos invita a pensar una justicia que abarque tanto el respeto cultural como la transformación material.

Fraser también propone repensar la forma en que se toman las decisiones políticas. Cree que las personas afectadas por la injusticia deben tener voz en los espacios donde se diseñan las soluciones. Esto se denomina participación igualitaria y busca garantizar que nadie quede excluido del debate público por su origen, género o situación económica. Por ejemplo, si se desarrolla una política sobre pueblos indígenas, estas comunidades deben estar presentes desde el principio. No se trata de hablar por otros, sino de crear espacios donde todas las voces sean escuchadas por igual.

Axel Honneth introduce otra dimensión importante: el reconocimiento no se limita solo a los vínculos culturales o económicos, sino también a los emocionales. Sentirse querido,

Flores Huaranga Lesly Solange

valorado y respetado por quienes nos rodean es esencial para construir una buena vida. Por ejemplo, un niño que crece en un entorno donde se le trata con cariño, donde sus emociones importan y se celebran sus logros, tiene muchas más herramientas para desarrollarse con seguridad y confianza. Este tipo de reconocimiento íntimo tiene efectos duraderos, porque permite que el niño se vea a sí mismo como alguien valioso en su entorno. No se trata solo de afecto, sino también de una afirmación profunda de su identidad. En palabras de Díaz y González (2015), la aceptación emocional unida a sentimientos de simpatía y atracción permite a los niños reconocerse como sujetos políticos.

Además, Honneth demuestra que aprender a reconocer y sentirse reconocido no se aprende de la noche a la mañana, sino que se desarrolla gradualmente, en la familia, la escuela o el trabajo. Cuando alguien solo recibe críticas o es rechazado constantemente, puede empezar a creer todo esto, como si no valiera nada. Por lo tanto, es fundamental fomentar el respeto y la empatía en nuestra vida diaria. Un ejemplo claro es el bullying escolar, no solo lastima en el momento, sino que puede dejar marcas duraderas si no se acompaña con cuidado y apoyo real.

Este autor también plantea que las luchas sociales tienen raíces en el deseo de reconocimiento. Cuando un grupo alza la voz, no es solo por dinero o derechos legales, sino también por dignidad. Las marchas feministas, los movimientos LGBTQ+ o las protestas estudiantiles no solo exigen leyes; también exigen que sus experiencias se tomen en serio. En este sentido, el reconocimiento se convierte en un motor de cambio, porque motiva a las personas a defender su valor frente a una sociedad que a menudo los ha negado.

En conclusión, Charles Taylor sostiene que el reconocimiento no es solo una cuestión simbólica, sino una necesidad vital para el desarrollo humano. Cuando una persona no ve reflejada su cultura o identidad en su entorno, puede sentirse invisibilizada o menospreciada, lo que afecta directamente su autoestima y sentido de pertenencia. Taylor propone que una

Flores Huaranga Lesly Solange

sociedad verdaderamente democrática es aquella que valora la diversidad y permite que cada quien se exprese con dignidad. Reconocer la otro, desde esta mirada, fortalece la convivencia y convierte la diversidad cultural en una riqueza común, no en una amenaza. A su vez, Nancy Fraser plantea que no basta con ser reconocidos en el discurso si no hay cambios reales en las condiciones materiales. Para ella, la justicia solo se logra cuando se articulan dos dimensiones, el respeto a la identidad y la redistribución económica. Reconocer a un grupo sij mejorar su calidad de vida es insuficiente. Por eso, Fraser propone que las personas históricamente excluidas participen activamente en las decisiones que afectan sus vidas. El reconocimiento, es su propuesta no debe quedarse en gestos simbólicos, sino traducirse en acciones concretas que garanticen la igualdad. Por su parte, Axel Honneth nos invita a pensar el reconocimiento como algo profundamente emocional y cotidiano. Sentirse visto, querido y valorado por quienes nos rodean es fundamental para construir una identidad sólida y un sentido de dignidad. Desde la infancia, el afecto y la empatía modelan la forma en que las personas se perciben a sí mismas y al mundo. Además, Honneth muestra que muchas luchas sociales surgen justamente de la necesidad de ser reconocidos en lo más íntimo, no solo como ciudadanos con derechos, sino como personas cuya historia, emociones y vivencias merecen respeto y atención. A partir de estos tres enfoques, reafirmo mi tesis, la justicia no puede entenderse sin reconocimiento. Taylor nos enseña que, sin valorar la identidad, no hay verdadera libertad; Fraser nos muestra que, sin combinar redistribución y reconocimiento, corremos el riesgo de fragmentar las luchas sociales; y Honneth profundiza al afirmar que toda injusticia proviene de la falta de reconocimiento. Juntas, sus propuestas construyen una visión integral, donde lo económico y lo simbólico se entrelazan para forjar una justicia más completa, humana y transformadora.

Ahora bien, reconocer la importancia del reconocimiento no significa idealizarlo. En la práctica, los discursos de inclusión suelen ser simbólicos, sin transformar las condiciones

Flores Huaranga Lesly Solange

de vida reales. Además, no todas las demandas de reconocimiento conducen a una mayor justicia: algunas pueden reforzar esencialismos o jerarquías internas. Por lo tanto, creo que el verdadero desafío reside en garantizar que el reconocimiento no se convierta en una etiqueta vacía, sino en una herramienta para transformar tanto la cultura como las estructuras. Solo así podremos construir una sociedad donde todas las personas sean vistas, escuchadas y valoradas en su diversidad, sin descuidar la lucha por condiciones materiales más equitativas.

Referencias

- Aguilar Rodríguez, D. E., y Said Hung, E. (2010). Identidad y subjetividad en las redes sociales virtuales: caso de Facebook. *Zona Próxima*, (12), 124-137.
<https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/114>
- Browne Sartori, R., Ortiz de Zárate, A., y Hurtado, M. (2015). Exclusiones sexuales: la farmacopornografía como dispositivo fuera de género. *Revista de Comunicación*, (13), 170-185. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5361533.pdf>
- Díaz Alzate, M. V., y González Bedoya, D. M. (2015). *Experiencias de reconocimiento vividas por los niños en sus familias*. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 6(2), 386-403.
https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/article/view/1444/pdf_24
- Duque, C. (2010). *Judith Butler y la teoría de la performatividad de género*. *Revista Colegio Hispanoamericano*, (85), 85-95.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4040396.pdf>
- Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. (2019, 11 de octubre). *Niños con malformación del oído recuperan la audición con implantes de conducción ósea en el INSN San Borja*. <https://www.insnsb.gob.pe/blog/2019/10/11/ninos-con-malformacion-del-oido-recuperan-la-audicion-con-implantes-de-conduccion-osea-en-el-insn-san-borja/>
- Palacio Avendaño, M. (2012). *La teoría crítica de la justicia de género de Nancy Fraser Isegoría*, (47), 287-311. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4161118.pdf>

Flores Huaranga Lesly Solange

Pérez Fernández, V. (2024). *La desvirtuación del ser en el avatar contemporáneo* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. UVaDOC.

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/71933/TFG_F_2024_167.pdf;jsessionid=3F62CD9880D8E8A76D8C56264EA3E229?sequence=1

Rangel Torrijo, H. (2019). El pluralismo de Charles Taylor. Su pertinencia contra las tendencias conservadoras globales. *Andamios*, 16(40), 151-164.

<https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/701/pdf>

Sued, G. E. (2022). Culturas algorítmicas: conceptos y métodos para su estudio social.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 67(246).

<https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/78422>